

Aplicação de Klucel G Reativado em papel vegetal: uma experiência em mapas do acervo da Coarpe/TJMG

DOI:10.5281/zenodo.13743428

Patrícia Vaz de Mello Lavall¹, Maycon Felipe silva Amaral², Ana Carolina Marques³,
Viviane Aparecida Silva⁴

¹Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, pvmellolavall@gmail.com

²Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, maycon.lipe2015@gmail.com

³Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, anacarolina.marquesdesouza@gmail.com

⁴Tribunal de Justiça de Minas Gerais, TJMG, vivianeaparesilva@gmail.com

Palavras-chave: papel vegetal, klucel G, papel japonês, arquivo permanente..

Na conservação e restauração cada suporte apresenta suas próprias características. No caso de documentos em papel, para que os mesmos cumpram sua função social, administrativa e judicial é necessário que estejam preservados, organizados e acessíveis. Objetos em papel vegetal são um desafio para conservadores e restauradores, sejam mapas ou obras de arte, uma vez que este material é bastante sensível à água, e possui baixa estabilidade física. No acervo documental da Coordenação do Arquivo Permanente do Tribunal de Justiça - COARPE/TJMG foram encontrados alguns exemplares de mapas, em papel vegetal, que fazem parte dos processos custodiados. O arquivo permanente é composto por processos judiciais e documentos administrativos recolhidos de várias comarcas do Estado. Para compreensão da forma de produção do papel vegetal, seus principais danos, recorreu-se à pesquisa bibliográfica para compreender o melhor tratamento e acondicionamento dos mapas. O objetivo inicial era estabilizar o suporte, preservando assim as informações ainda presentes nos documentos. Havia a necessidade de implementar uma técnica que permitisse o reforço estrutural dos mesmos, proporcionando a menor quantidade de água possível, para limitar o risco de causar deformações e/ou modificar as dimensões dos documentos tratados, uma vez que geralmente são plantas com escala. Com base nas técnicas utilizadas para o tratamento de papel vegetal, optou-se pelo uso da técnica do papel japonês previamente preparado com Klucel G, reativado com álcool, sendo este um adesivo de baixa toxicidade e com boa reversibilidade. Esse procedimento apresentou um resultado satisfatório tanto na flexibilidade, quanto na transparência obtida após a aplicação, proporcionando estabilidade ao suporte para ser digitalizado e armazenado com segurança.